

PERENCANAAN MATANG, DIKUTI STRATEGI PEMBELAJARAN TERARAH, MAMPU MENAIKKAN SEMANGAT BELAJAR DI TENGAH FENOMENA *PANDEMIC COVID-19*

Theresia Tri Desti Hermiati

Email: 1910111120009@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pendidikan memiliki tujuan untuk mempersiapkan para peserta didiknya matang tidak hanya bersumber dari pengetahuan yang dimiliki, melainkan keterampilan serta akhlak moral yang baik, hal tersebut yang dibutuhkan hingga perjalanan kehidupan mereka kelak. Terdapat banyak perubahan seiring berkembangnya zaman, mengharuskan adanya penilaian evaluasi secara berkala terhadap pendidikan yang diberikan serta diterima oleh peserta didik. Dengan adanya strategi pembelajaran, khususnya bidang kesejarahan, mampu mengetahui penyampaian materi sesuai yang telah dirancang sebelumnya dengan memperhatikan fokus kurikulum dan lebih terarah. Berbagai perencanaan untuk memaksimalkan proses belajar mengajar, sehingga terciptanya keteraturan, interaksi antara peserta didik yang lebih aktif dengan guru, yang memahami minat peserta didiknya dan gaya belajar yang disesuaikan dengan kemampuan para peserta didik.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki tujuan untuk mempersiapkan para peserta didiknya matang tidak hanya bersumber dari pengetahuan yang dimiliki, melainkan keterampilan serta moral yang baik, hal tersebut yang dibutuhkan hingga perjalanan kehidupan mereka kelak. Terdapat banyak perubahan seiring berkembangnya zaman, mengharuskan adanya penilaian evaluasi secara berkala terhadap pendidikan yang diberikan serta diterima oleh peserta didik. Mulai dari proses belajar mengajar yang efektif dan efisien sesuai dengan kemajuan zaman sekarang, sehingga para pendidik diharapkan mampu memahami bahwa proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaktif, peran aktif peserta didik terhadap kondisi belajar.

Strategi merupakan suatu rencana yang dirancang demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga setiap keputusan yang dibuat dalam rangka pengembangan strategi pembelajaran, diperlukan adanya pertimbangan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan memperhatikan kurikulum, adanya pengetahuan dan pengalaman yang akan diceritakan kepada peserta didik, memahami secara perlahan minat mereka, gaya belajar yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, serta tingkat perkembangan tiap peserta didik.

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan perencanaan yang mencakup pengaturan cara penyampaian materi ajar, cara memaksimalkan kemampuan belajar peserta didik, cara menggunakan sumber daya yang tersedia, pengaturan materi ajar dan evaluasi hasil belajar yang tersusun dalam desain pembelajaran (instruksional) (Heri Susanto, 2014: 95-96). Dapat diartikan bahwa dengan adanya strategi pembelajaran, khususnya bidang kesejarahan, mampu mengetahui penyampaian materi sesuai yang telah dirancang sebelumnya dengan memperhatikan fokus kurikulum dan lebih terarah. Berbagai perencanaan untuk memaksimalkan proses belajar mengajar, sehingga terciptanya keteraturan, interaksi antara peserta didik yang lebih aktif dengan guru, yang memahami minat peserta didiknya dan gaya belajar yang disesuaikan dengan kemampuan para peserta didik.

Proses pembelajaran sejarah berarti diharuskan untuk memahami kondisi sosial disekitar dan menyikapi kondisi tersebut. Adanya tujuan pembelajaran sejarah yang memiliki keterkaitan dengan kurikulum pendidikan sejarah, harus mengacu kepada kompetensi dasar. Menurut Heri Susanto (2014: 78), dalam penyusunan rencana pembelajaran terdapat hubungan erat antara tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian, indikator pencapaian merupakan penanda untuk mengetahui apakah tujuan yang diinginkan sudah tercapai dalam kegiatan pembelajaran atau belum. Dalam arti bahwa, setiap perencanaan sebuah pembelajaran yang akan dilaksanakan, harus memperhatikan setiap jengkal aturan pendidikan yang telah ditetapkan, agar penyampaian pembelajaran tepat sasaran.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Adanya keterkaitan antara perencanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran, membuat para pengajar harus memahami serta mengetahui arti dan makna perencanaan dan strategi dalam belajar tersebut. Guru yang profesional dan terampil merupakan guru yang memahami proses perencanaan serta memahami kondisi kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya, dengan memperhatikan aspek pendukung. Menurut Heri Susanto (2012: 85), proses pembelajaran dimulai dari perencanaan (penyusunan perangkat pembelajaran), kegiatan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Dapat diperhatikan bahwa dari serangkaian proses pembelajaran tersebut, memiliki keterkaitan, dari adanya perencanaan yang didalamnya terdapat penyusunan

seperangkat aspek pembelajaran, kemudian adanya kegiatan atau strategi pembelajaran, dan diakhiri dengan evaluasi. Perencanaan yang baik dan terstruktur akan memberikan pengaruh terhadap strategi atau kegiatan pembelajaran, apabila berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan, untuk mengembangkan perencanaan berikutnya.

Perencanaan pembelajaran merupakan sebuah rancangan yang menjadi gambaran dilakukannya proses pembelajaran tersebut. Menurut Heri Susanto (2014: 85), setidaknya memiliki target kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sintak dan alokasi waktu pembelajaran, sumber dan media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Dari setiap target kompetensi tersebut, harus memiliki keterikatan satu sama lain, agar tercapainya keselarasan dan terjaminnya pelaksanaan serta tujuan pembelajaran. Sedangkan keterkaitannya dengan kegiatan atau strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan atas perencanaan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya, dengan memperhatikan beragam fokus indikator kompetensi. Perencanaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan apabila strategi atau kegiatan yang dijalankan seirama dengan yang telah dirancang terdahulu. Kemudian dari setiap rangkaian tersebut, untuk melihat kualitas maka dilakukan sebuah kegiatan yakni evaluasi, dengan tujuan mengembangkan pembelajaran dari yang sebelumnya.

Menurut Cahyono (2014: 2), sebelum masuk dalam pemilihan strategi pembelajaran, sangat penting untuk disampaikan secara garis besar mengenai pengertian strategi pembelajaran dan beberapa istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran, yaitu pendekatan, metode, teknik dan taktik. Dalam arti bahwa, sebelum merencanakan strategi pembelajaran hendaknya mengetahui setiap bagian yang memiliki ikatan dengan strategi, seperti model, metode, pendekatan, teknik, serta taktik.

Apabila diantara metode, pendekatan, teknik, taktik, dan strategi telah menjadi satu, maka model pembelajaran merupakan wadah dari keseluruhan penerapan aspek tersebut. Jika disusun, maka model menjadi bagian pertama dari keseluruhan, setelah itu dilanjutkan dengan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Pendekatan (*approach*) diartikan *a way of beginning something* (cara memulai sesuatu), dapat diartikan bahwa pendekatan sebagai cara memulai pelajaran. Digambarkan sebagai kerangka umum tentang skenario yang digunakan guru membelajarkan siswa dalam kerangka mencapai suatu tujuan pembelajaran (Cahyono, 2014: 5). Pendekatan yang diartikan sebagai gambaran dalam memulai suatu pembelajaran sesuai kondisi kelas. Selanjutnya ada strategi pembelajaran, yang dapat diperhatikan bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan tergantung terhadap pendekatan yang digunakan. Kemudian adanya metode yang mengarahkan bagaimana proses menjalankan (*action*) sebuah strategi tersebut, yang dapat ditetapkan melalui banyaknya jenis metode pembelajaran, tergantung dari guru tersebut yang memahami penggunaan metode sesuai dengan kondisi ruangan. Dan dalam menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya selaras dengan metode,

serta penggunaan taktik yang mungkin berbeda setiap guru, dengan cara mereka masing-masing (Abdul Majid dalam Cahyono, 2014: 3).

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Di zaman sekarang semua berubah tanpa adanya batasan, bertransformasi demi mengembangkan setiap aspek menjadi lebih baik. Terkhusus pada abad 21, semua aspek diharuskan untuk mengikuti arus perubahan, namun tetap berdiri pada pedoman yang telah tercipta. Pendidikan merupakan kebutuhan yang diperlukan setiap insan di seluruh penjuru, hendaknya pendidikan walaupun di zaman yang terus bertransformasi, tetap mengedepankan karakter yang teramat dibutuhkan dalam menanggapi setiap perubahan. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengutamakan kemampuan pengetahuan ataupun referensi, kecakapan, keterampilan serta karakter, dan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi menjadi salah satu aspek, dikarenakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yakni terciptanya internet, seluruh aktivitas manusia dapat dengan mudah diakses hanya melalui internet, termasuk di dalamnya terdapat fitur yang telah menyediakan berbagai sumber pendidikan.

Pembelajaran sejarah abad 21 bercirikan dan ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala macam aspek kehidupan, termasuk pembelajaran, menuntut perubahan, kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis kesejarahan, memecahkan masalah, serta mampu berkontribusi dalam berbagai penemuan yang ada. Dengan adanya teknologi, mampu menghubungkan informasi yang jauh menjadi dekat dan efektif dalam mengakses tanpa batas. Terdapatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan bagi setiap insan, terutama para peserta didik dalam menjelajahi setiap jengkal materi kesejarahan.

Begitu berperan pentingnya teknologi dalam pembelajaran sejarah abad 21, terutama dalam pembelajaran daring pada masa *pandemic* COVID-19. Virus yang telah berkeliaran bagai mencari mangsa, sudah kurang lebih berumur satu tahun di bumi, memporak porandakan seluruh penjuru dunia. Mengharuskan seluruh aktivitas masyarakat terhenti dan digantikan dengan penggunaan teknologi internet, agar menghindari adanya kontak langsung dengan sesama. Membuat sektor pendidikan melakukan kegiatan pembelajaran melalui daring, banyaknya kendala yang bermunculan, dimulai dari kurang siapnya pengajar dalam menghadapi sistem pembelajaran daring, yang di satu sisi banyak memberikan materi maupun tugas kepada peserta didik maupun mahasiswa. Permasalahan demikian juga memberikan tantangan tersendiri bagi guru dan dosen sejarah untuk membuat pembelajaran sejarah secara daring menjadi menarik (Absor, 2020: 31).

Dengan adanya teknologi di zaman maraknya *pandemic*, sangat memberikan peranan penting dalam penyampaian materi melalui daring. Para pengajar dapat memanfaatkan fitur yang mudah mereka ketahui dan pahami, seperti membuat grup sebagai kelas daring di *Whatsapp*, serta dapat menggunakan aplikasi penunjang yang mampu

menarik minat siswa agar meminimalisir rasa bosan atas fenomena yang terjadi. Dalam penelitiannya bersama dengan pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam Absor (2020: 32-33) setidaknya terdapat dua opsi bagi guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sejarah, yakni mengakses social media untuk mengakses akun yang membahas perihal kesejarahan; membuat kelas daring di *Google Classroom* ataupun *Edmodo* yang dijadikan tempat untuk memudahkan pemberian materi pembelajaran dan pengumpulan tugas. Dilaksanakan pembelajaran daring melalui *video conference*, seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Webex*, dan *Jitsi*. Menggunakan berbagai media untuk mengunggah video pembelajaran pada fitur aplikasi yang telah disediakan. Hal itu semua dapat terlaksana tanpa terkendala, apabila jaringan internet yang lancar dengan data internet yang terisi dan stabil.

SIMPULAN

Perencanaan pembelajaran yang terstruktur mampu memberikan kegiatan ataupun strategi pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memahami dan memperhatikan kondisi kelas yang sesuai. Demi mencapai tujuan pendidikan yang melahirkan para peserta didik, tidak hanya memiliki pengetahuan yang tinggi melainkan juga harus berkarakter sebagai bekal di kehidupan mereka yang berikutnya. Dari pemaparan di atas, memberikan gambaran bahwa semua hal yang berkaitan dengan pendidikan, jikalau hendak melahirkan suatu hasil yang bermutu, kiranya dilakukan berbagai persiapan yang terstruktur dengan berpedoman pada fokus kurikulum yang berlaku. Selain itu, keahlian guru dalam memahami minat peserta didik serta gaya belajar mereka sangat diperlukan, agar tercipta kondisi ruang yang diharapkan.

REFERENSI

- Absor, N. F. (2020). Pembelajaran Sejarah Abad 21: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *CHRONOLOGIA*, 2(1), 30-35.
- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Cahyono, Y. D. (2014). Strategi Pembelajaran Sejarah Peristiwa 1965 Untuk Tingkat SMA. *Historia Viata Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah*, 28(1).
- Departemen Pendidikan Sejarah. 2017. *Strategi Pembelajaran Sejarah*. <http://sejarah.upi.edu> (diakses tanggal 25 April 2021)

Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.

Heri, S. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, Gagasan Dan Strategi Pembelajaran*. Aswaja Pressindo.

Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).